

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16787783>

MIGRATSIYA ORQALI IJTIMOY O'ZGARISHLARNI O'RGANISHGA QARATILGAN IJTIMOY-FALSAFIY YONDASHUVLAR

Paxriddinov Umidjon Mo'minovich

Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi

pahriddinov6073@gmail.com

ANNOTATSIYA

Migratsiya - bu insonlarning bir joydan boshqa joyga ko'chishi, bu jarayon esa nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va madaniy o'zgarishlarga ham olib keladi. Ijtimoiy-falsafiy yondashuvlar migratsiyani o'rganishda muhim ahamiyatga ega, chunki ular insonlarning ko'chishi va uning ijtimoiy tuzilmalarga ta'sirini tushunishga yordam beradi. Ushbu maqolada migratsiya jarayonining ijtimoiy o'zgarishlarga ta'siri, shuningdek, ijtimoiy-falsafiy yondashuvlarning ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: *ratsiyonal tanlov, hokimiyat asimmetriyasi, evolyusion zarurat, strukturalizm, funksionalizm, konflikt (marksistik) nazariya va postmodern.*

SOCIO-PHILOSOPHICAL APPROACHES TO THE STUDY OF SOCIAL CHANGE THROUGH MIGRATION

ABSTRACT

Migration is the movement of people from one place to another, a process that leads not only to economic, but also to social and cultural changes. Socio-philosophical approaches are important in the study of migration, as they help to understand human migration and its impact on social structures. This article examines the impact of the migration process on social change, as well as the importance of socio-philosophical approaches.

Keywords: *rational choice, asymmetry of power, evolutionary necessity, structuralism, functionalism, conflict (Marxist) theory and postmodernity.*

KIRISH

Migratsiya jarayoni ijtimoiy o'zgarishlarni keltirib chiqaruvchi kuchlardan biridir. Insonlar bir joydan boshqasiga ko'chganda, ular yangi ijtimoiy muhitga kiradilar va bu jarayon bir qator o'zgarishlarga olib keladi:

Madaniy o'zgarishlar: migrantlar yangi joylarda o'z madaniyatlarini olib keladilar, bu esa mahalliy madaniyat bilan aralashadi. Bu jarayon madaniy diversifikatsiyani va yangi madaniy shakllarning paydo bo'lishini ta'minlaydi.

Iqtisodiy o'zgarishlar: migratsiya iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi mumkin. Yangi ishchilar ish kuchini to'ldiradi, yangi tadbirkorlik faoliyatlarini boshlaydi va iqtisodiy resurslarni samarali taqsimlaydi.

Ijtimoiy tuzilmalarning o'zgarishi: migratsiya jamiyat ichida yangi ijtimoiy qatlamlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Bu qatlamlar o'zaro aloqalarini rivojlantiradi va ijtimoiy tarmoqni kengaytiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Migratsiya fenomenini tushunish va unga munosabat bildirishda ko'plab taniqli faylasuf va sotsiologlar turli davrlarda o'z fikr-mulohazalarini bayon etganlar. Bizning tahlil mavzumiz nuqtai nazaridan ayniqsa quyidagi olimlarning qarashlari diqqatga sazovor: **Maks Veber, Emil Dyurkgeym, Antoni Giddens, Samyuel Xantington, Zigmunt Bauman**. Ularning migratsiyaga doir bevosita yoki bilvosita mulohazalari migratsiyani yaxshiroq anglashga yordam beradi.

Veberning nazariy merosi migratsiya tushunchasiga to'g'ridan-to'g'ri bog'lash mumkin bo'lgan jihatlari ham bor. Masalan, uning **“Verstehen” (tushunmoq) metodologiyasi** - ijtimoiy hodisalarni individual aktorlarning sub'ektiv ma'nolarini anglash orqali tushuntirish - migratsiya tadqiqotida qo'llanishi mumkin. Veber ta'limotiga binoan, har bir migrantning ko'chish qarori ortida muayyan sub'ektiv ma'no yotibdi, biri uchun bu iqtisodiy ratsiyanal tanlov (maqsadli ratsial harakat), yana biri uchun - oilaviy qadriyatlarga tayanib qilingan tanlov (an'anaviy yoki qadriyatli ratsial harakat), yana kimdir uchun - avantyura yoki tafovvur ta'siri (affektiv harakat).

Migrantlarning yurish-turishiga ana shunday tushunmovchan yo‘l bilan yondashilsa, migratsiya statistik raqamlar emas, balki inson taqdiri ekanini his etish mumkin. Masalan, Veberning ijtimoiy harakatlarga ongli ma’no berish nazariyasi AQSH-Meksika chegarasidan noqonuniy o‘tib kelayotgan migrantlarni o‘rganishda qo‘llangan, etnografik metodlar orqali har bir noqonuniy muhojirning o‘z hayotida qabul qilgan inqirozli qarori ortidagi sabablar (qashshoqlik, oilavasiqa, xavf-xatarga ko‘nikish va h.k.) anglangan [6]. Bu migratsiya siyosatchilariga ham saboq bo‘ladi: migrantlarni faqat jinoyatchi yoki qonunbuzar deb qarash noto‘g‘ri, avvalo ularning inson ekanini va ular bu qarorni nima uchun qabul qilganini anglash lozim.

Veber shuningdek **hokimiyat va birdamlik** masalalarida migratsiyani bilvosita eslab o‘tadi. Uning ijtimoiy g‘oyalaridan kelib chiqib aytish mumkinki, migratsiya mikro va makro darajalarni bog‘lovchi jarayondir - mikro darajada bu migrant bilan uning ish beruvchisi (yoki mahalliy jamiyati) o‘rtasidagi munosabat, makro darajada esa ikkita davlat (muhojir yuboruvchi va qabul qiluvchi) o‘rtasidagi munosabatdir. Veber aytib o‘tganidek, bu ikki darajadagi munosabatlarni bog‘lovchi halqa - **hokimiyat asimmetriyasi**. Ya’ni, migrant o‘z-o‘zidan kam qudratliroq holatda: u yangi joyga kelgan, qonun va tartiblarni bilmasligi mumkin, shu sabab uni yollagan ish beruvchi yoki davlat idoralari ustida kuchga ega. Veber bu kabi ijtimoiy munosabatlarda, umuman olganda, har doim kuch teng emasligini ta’kidlagan. Migratsiya esa bu tengsizlikni yaqqol qilib ko‘rsatib beradi: **“chet ellik”ni har doim nazorat qilish osonroq**, u ovoz chiqarishi murakkabroq. Maks Veber migratsiya masalasiga oid ikki xulosa berishi mumkin: birinchisi - milliy manfaatlar nuqtai nazaridan u muayyan migratsiya oqimlariga jiddiy qarshilik bildirgan, ikkinchisi - uning sotsiologiyasi migratsiyani chuqurroq anglashga metodologik negiz beradi. Undan o‘rganadigan dars shuki: migratsiyaning har bir hikoyasi ortida shaxsiy ijtimoiy harakat motivini tushunish darkor, shu bilan birga, migratsiya ko‘pincha etnik va milliy ziddiyatlar prizmasi orqali ko‘riladi - buni ham inkor qilmaslik kerak.

Dyurkgeymning fikricha, organik birdamlikka o‘tishning shartlaridan biri - **aholi zichligi oshishi va ijtimoiy munosabatlar soni keskin ko‘payishidir**. Bu esa,

shubhasiz, migratsiyaga bog‘liq holat, chunki migratsiya aholi qayta taqsimlanishi va zichlashuvini belgilaydi. Masalan, qishloq aholisi shaharga oqib kelsa, shaharda yangi iqtisodiy tarmoqlar vujudga keladi, mehnat taqsimoti kengayadi, natijada Dyurkgeym ta’kidlagan organik birdamlik mustahkamlanadi - odamlar har xil kasbda, bir-birisiz qila olmaydigan holga keladi. Dyurkgeymning sharhiga ko‘ra, bunday jarayon ijtimoiy evolyusiyaning tabiiy yo‘li: **migratsiya va shaharlashuv jamiyatni yuqori shaklga - tarmoqlashgan, funksional birdam jamiyatga aylantiradi** [2].

Dyurkgeym shuningdek *ijtimoiy tartib va anomiya* (an’analar susayishi) mavzusida migratsiyani bilvosita eslab o‘tadi. Uning “O‘ziga xos hollar (anomiya)” konsepsiyasi jamiyatda keskin o‘zgarishlar bo‘lganida, masalan, iqtisodiy inqiroz yoki katta urushi va migratsiya oqimlari, mavjud normalar zaiflashib, yangi normalar hali shakllanib ulgurmagan davrda sodir bo‘ladigan holatni tasvirlaydi. Bunday holda insonlar o‘zini yo‘qotgandek his qilishi, qoidalarga rioya qilmasligi, suitsid yoki huquqbuzarliklar oshishi mumkin (Dyurkgeym o‘zining “O‘z joniga qasd qilish” asarida anomiyani suitsid sabablaridan biri deb ko‘rsatgan). Migratsiya jarayoni va undan keyingi integratsiya masalalari aynan shunday anomik holatlar bilan bog‘liq. Masalan, qishloqdan shaharga ko‘chib kelgan yigit eski odatlarini tashlab, yangi hayotga kirdi, ammo yangi muhitda u uchun hamma narsa begona. U o‘zini yo‘qotgandek his qilishi, bu esa yod ishlarni qilib yuborishi mumkin. Yoki qabul qiluvchi jamiyatda muhojirlar kelishi an’anaviy tartibni buzdi, mahallalarda avval bitta diniy-etnik guruh yashagan bo‘lsa, endi ular qator kelib, bir-biriga moslashmagan holda yashayotir. Bu ham anomik vaziyat.

Dyurkgeym bunday hollarda jamiyat *yangi vositachilar va institutlar* yaratishi kerak, deb ishongan. Masalan, shaharga migrantlar kelganda, ularni birlashtiruvchi nodavlat uyushmalar, mehnat ittifoqlari yoki mahalliy hamjamiyat markazlari tashkil etish orqali anomiyaning oldini olish mumkin. Chunki bunday institutlar migrantlarga yangi normalar majmuasini va tayanch guruhini beradi - ular endilikda “osilib qolmaydi”.

Emil Dyurkgeymning g'oyalari migratsiyani tushunishga yana shu jihatdan yordam beradi: u ijtimoiy hayotni bir organizm sifatida ko'rib, migratsiyani shu organizmning **“qayta shakllanish”** jarayonidagi bir omil sifatida qaragan bo'lur edi. Darhaqiqat, Dyurkgeym o'z **“Ijtimoiy hayot morfologiyasi”** asarida aholi geografik taqsimoti (tarqalishi yoki konsentratsiyasi) masalasiga to'xtalib o'tgan [4].

Unda qayd etilishicha, jamiyatning fizionomiyasi aholi joylashuvi bilan uzviy bog'liq: agar aholi haydovga yaqin yashasa, mexanik birdamlik, agar uzoq, parchalanggan holda - organik birdamlikka moyil bo'ladi. Migratsiya esa aholi taqsimotini o'zgartiradigan **“morfologiyaviy”** faktordir. Dyurkgeymga ko'ra, bu o'zgarish jamiyatni eng avvalo **ma'naviy birdamlik** jihatidan sinovdan o'tkazadi - yangi sharoitda odamlarni nimalar birlashtiradi? Agar eski din, eski an'analar yo'qolgan bo'lsa, ularning o'rniga yangi sekulyar qonunlar va mehnat taqsimoti munosabatlari o'tmog'i kerak. Tahlillarimizga tayanib, Emil Dyurkgeym migratsiyaga doir bevosita fikrlari bilan emas, balki o'zining ijtimoiy evolyusiya va birdamlik konsepsiyasi bilan bu mavzuda bizga ma'lum bilimlar beradi. Uning talqinida, migratsiya - jamiyatning **evolyusion zarurati** (aholi zichlashuvi va mehnat taqsimotining chuqurlashuvi) bo'lishi mumkin va to'g'ri yondoshilsa, migratsiya jamiyatni yangi yuqori tartibga olib chiqadi. Lekin noto'g'ri boshqarilsa yoki juda tez sodir bo'lsa, anomiya keltirib chiqarishi ehtimoli bor. SHunday ekan, Dyurkgeymcha, jamiyat migratsiyaga munosabatda o'z institutlarini (qonunlar, an'analar, tashkilotlar) shunga yarash modellashtirishi lozim.

Antoni Giddens globallasuv hodisasini tahlil qilar ekan, shunday degan edi: **“Immigratsiya - kelajakda Yevropa demokratiyalari duch keladigan eng asosiy muammolardan biri bo'lishi mumkin”**, [3]. chunki u Yevropa jamiyatlarida tub ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarga olib keladi va mavjud **“strukturaviy irqchilik”**ni yuzaga chiqaradi. Giddens bu fikrni 2000-yillar boshidayoq aytgan edi va bu gap keyingi voqelikda tasdiqlandi desak mubolag'a emas - haqiqatan, Yevropa davlatlari oxirgi o'n yilda immigratsiya muammosi bilan bog'liq ichki siyosiy ixtiloflarni boshdan kechirdi, ayrim joylarda anti-immigrant kayfiyat yuqori darajada o'sdi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Migratsiyani ijtimoiy-falsafiy tahlil qilishda bir qancha turli nazariy yo‘nalishlar va maktablar mavjud. Ularning ayrimlari - strukturalizm, funksionalizm, konflikt (marksistik) nazariya va postmodern (yoki poststrukturalistik) yondoshuvlardir. Ushbu yondashuvlar migratsiyani jamiyat tuzilishi, vazifalari, nizolari va zamonaviy diskurslar doirasida turlicha talqin qiladi.

Strukturalizm - avvalo madaniyat va jamiyatning chuqur tuzilmalarini tahlil qilishga urg‘u beradigan ilmiy yo‘nalish. An‘anaviy strukturalizm (masalan, Klod Levi-Stross antropologiyasi) miqlar, qarindoshlik kabi hodisalar ortida umumiy tuzilmalar borligini izohlagan. Migratsiyaga nisbatan to‘g‘ridan-to‘g‘ri strukturalistik tadqiqotlar kam bo‘lsa-da, uning ba‘zi g‘oyalarini migratsiya tahlilida qo‘llash mumkin. Strukturalizm jamiyatdagi hokimiyat munosabatlari, iqtisodiy va madaniy tuzilmalar insonlarning harakat traektoriyalarini belgilab beradi, deb hisoblaydi. Masalan, bir jamiyatda yer mulkining tartiblanishi, kastalar yoki sinflar tuzilishi ichki migratsiya yo‘nalishlarini belgilab berishi mumkin: agar yer hammaga teng taqsimlanmagan bo‘lsa yoki ish imkoniyatlari faqat shaharda jam bo‘lgan bo‘lsa, bu tuzilmaviy holat qishloq aholisini shaharga oqishiga olib keladi. Shu ma’noda, migratsiya *ijtimoiy tuzilmaning funksiyasi* sifatida qaraladi, tuzilmadagi muvozanatsizliklar odamlarni harakatga keltiradi.

Xalqaro miqyosda, strukturalistik yondashuvni *jahon tizimi nazariyasi* misolida ko‘rish mumkin. Immanuel Vallersteynning dunyo sistemasi nazariyasiga ko‘ra, dunyo kapitalistik tizimi “yadro” (rivojlangan industrial mamlakatlar) va “periferiya” (xom ashyo yetkazib beruvchi va kam rivojlangan mamlakatlar)dan tashkil topgan [7]. Bu tuzilma doirasida mehnat resurslari va kapital harakati asimmetrik tarzda kechadi, kapital yadro tomon oqsa, arzon mehnat periferiyadan yadro tomon oqadi. Natijada, migratsiya dunyo tizimi tuzilmasining bir qismiga aylanib, uni mustahkamlaydi yoki kamida qayta tiklaydi. Shu tarzda strukturalizm migratsiyani shaxsning ixtiyoriy qarori emas, balki u mansub tuzilmaning unga bergan “rol”i sifatida tushuntiradi. Masalan, tarixiy kolonial tuzilmalar sobiq mustamlaka mamlakatlar aholisini koloniyachi

mamlakatlarga migratsiya qilishiga “turtki beradi” - chunki tili, ta’lim tizimi va iqtisodiy bog‘liqlik shu yo‘nalishda shakllangan bo‘ladi.

Strukturalizm shuni ham ta’kidlaydiki, ko‘p hollarda migratsiya haqidagi tasavvurlar, kategoriyalar (masalan, “*qonuniy migrant*” yo “*noqonuniy migrant*” tushunchalari) ham o‘zining tuzilmaviy negiziga ega - bunda davlatlar va xalqaro tashkilotlar migrantlarni ma’lum tuzilmaviy talablarga (viza rejimlari, kvotalar va boshqalar) binoan guruhlariga ajratadi [1]. Bu ham muhojirning taqdirini belgilab beruvchi tuzilmaviy omildir. Ayniqsa, **Fuko** kabi poststrukturalistik mutafakkirlar davlatning migrantlar ustidan nazoratini “bioqudrat” (biopolitika) sifatida talqin qilib, zamonaviy davlat migratsiya jarayonlarini o‘z hokimiyatini mustahkamlash uchun foydalanadi, deb tahlil qiladi. Masalan, chegaralarni nazorat qilish, vizalar berish yoki deportatsiya mexanizmini qo‘llash – bular davlatning tuzilmaviy ta’sir usullari bo‘lib, migrant hayoti traektoriyasini keskin belgilab beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, strukturalistik yondashuv migratsiyani individual emas, balki tuzilma “qarashi” bilan tushuntiradi. U insonlarning harakatini shaxsiy xohish-irodadan ko‘ra, ular ishtirokida bo‘lgan iqtisodiy, siyosiy, madaniy tizim moslashuvining natijasi sifatida ko‘radi. Mazkur yondashuv migratsiyani tushuntirishda muhim qirrani ochib beradi: ko‘pincha kishilar o‘zlari xohlagandek emas, balki ular ulug‘ aylanmaning bir qismi bo‘lgani uchun harakatlanar ekanlar.

Struktural-funksionalizm - jamiyatni bir butun organizm kabi qabul qilib, uning har bir elementi muayyan vazifani bajarishini ta’kidlaydigan yondoshuv. Bu nazariyaga ko‘ra, migratsiya ham jamiyat tizimida muayyan vazifani bajaradi va tizimning ajralmas qismi sanaladi. Funktsionalistlar savoli: “Migratsiya jamiyat barqarorligi va rivojiga qanday xizmat qiladi yoki qanday xatar tug‘diradi?”dir. Masalan, **Talkott Parsons**ning tizim nazariyasida jamiyatdagi o‘zgarishlar belgilangan “namunaviy o‘zgaruvchilar” orqali tushuntiriladi. **T.Parsons** an’anaviy jamiyatdan zamonaviy jamiyatga o‘tishda *affektivlikdan neytrallikka*,

partikulyarizmdan universalizmga o'tish kabi qadriyatlar paradigmasini bayon etib, yuqori mobillik (ko'chuvchanlik) aynan shu zamonaviy qadriyatlar ustuvor jamiyatdagina mumkin, deb ko'rsatadi [5]. Ya'ni, an'anaviy qadriyatlar - oilaviy va mahalliy bog'liqliklar - kuchli joylarda odamlar ichki migratsiyaga kamroq moyil bo'ladi, zero ularni o'z joyiga mahkam bog'lab turadigan an'analar mavjud. Aksincha, shaxsga nisbatan "betaraf" munosabat, shaxsiy yutuqlarni qadrlash kabi zamonaviy qadriyatlar paydo bo'lgan sari, insonlar mehnat va ta'lim ortidan turli hududlarga ketishga intiladi. Demak, funksionalizm nuqtai nazaridan migratsiya - jamiyat modernizatsiyasi mahsulidir va u modern jamiyat sharoitida tizimni muvozanatga soluvchi mexanizmlardan biridir.

Migratsiya jarayoni ijtimoiy o'zgarishlarga katta ta'sir ko'rsatadi va bu jarayonni o'rganishda ijtimoiy-falsafiy yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. Har bir yondashuv migratsiyaning turli jihatlarini yoritadi va bu orqali biz migratsiyaning ijtimoiy hayotga ta'sirini chuqurroq tushunamiz. Ijtimoiy-falsafiy yondashuvlar yordamida biz migratsiyaning nafaqat iqtisodiy, balki madaniy va ijtimoiy jihatlarini ham yaxshiroq anglaymiz, bu esa jamiyatdagi o'zgarishlarni yanada chuqurroq tushunishga imkon beradi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR

- 1. Abdurazakova, N. G.** (2008). *Женская трудовая миграция в контексте глобализации* [Candidate dissertation, Kazan University]. Kazan.
- 2. Durkheim, É.** (1996). *O razdelenii obshchestvennogo truda* (A. B. Gofman, Trans.). Kanon. (Original work published 1893)
- 3. Giddens, A.** (2015). *Nespokoyniy i mogushchestvennyy kontinent: chto zhdet Evropu v budushchem?* (A. Matveenko & M. Bendekt, Trans.). Delo.
- 4. Podvoiskii, V. A.** (2004). Sociologicheskii realizm É. Durkheim'a. *Chelovek. Soobshchestvo. Upravlenie*, (2), 112–118.
- 5. Parsons, T.** (2018). *The social system* (V. F. Chesnokova & S. A. Belanovskii, Trans.). Akademicheskii proyekt.
- 6. Bustamante, J. A.** (2017). Max Weber revisited: The verstehen of migration through qualitative research. *Migraciones Internacionales*, 9(1), 43–67.
- 7. Wallerstein, I.** (2006). *Mirosistemnyy analiz: vvedenie* (N. Tyukina, Trans.). Territoriya budushchego.